

СУВ РЕСУРСЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШДАГИ РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Ш.М. Хайдаров

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933982>

Аннотация. Мақолада Австралия, Хитой, Туркия, Исроил, Чехия каби давлатларнинг сув хўжаси рақамлаштириши бўйича маълумотлар таҳлил қилинган. Шу жумладан, сув хўжалигини бошқаришда ахборотларни тақдим этувчи механизмлар ва тизимлар ўрганилган. Муҳокамада сув ресурсларини мониторинг қилиш, ахборотни тақдим этувчи, мониторинг ва баҳоловчи ташкилотларнинг роли ва амалдаги маълумотлар базалари тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилди.

Abstract. The article contains information on water management in countries such as Australia, China, Turkey, Israel, and the Czech Republic. Mechanisms and systems that provide information in water management have been studied. In the discussion, the role of water resources monitoring, providing information, monitoring and evaluation organizations and existing databases were mentioned.

Кириш

Сув бўйича ҳар бир давлат ташкилоти ўз вазифа ва мажбуриятларидан келиб чиққан ҳолда сув бўйича барча маълумотларни эмас, балки айрим ахборотларнигина вужудга келтириб, уларни тақдим этиб боради. Айрим ташкилотлар ахборот агрегаторлари сифатида фаолият юритишади, яъни улар сувга оид муайян ахборотни умумлашган шаклда интернетда тақдим этиб боришади. Бироқ, сувдан фойдаланувчилар сув бўйича ахборотларни ҳар хил манзилларга алоқадор турли мақсадларни кўзлаб қатор манбалардан олишади. Хусусий сув ташкилотлари ҳам сув бўйича ахборотларни тақдим этишади, аммо улар биринчи навбатда сув бозорига, об-ҳаво ва башорат қилиш воситалари ёки хизматларига оид бўлади.

Австралияда сув хўжалигида рақамлаштириш. Австралияда сув бўйича ахборотларни тақдим этувчи, мониторинг қилувчи ва баҳоловчи сув бўйича ҳар хил иштирокчилар мавжуд. Бунга сув таъминоти ва тақсимотининг марказлашмаган шаклдалиги шарофати билан эришилган. Австралиянинг миллий ҳукумати сув бўйича хизматларга (яъни сув таъминоти ва тақсимоти) жавобгар саналмайди, бу билан асосан куйи бўғин ҳокимиятлари шуғулланади.

Австралиянинг штатлари ва ҳудудлари кўп йиллардан буён ўз АКТ тизимларини ишлаб чиқиб келишмоқда ҳамда ҳукумат ва сув корхоналарининг махсус тизимлари мавжуд бўлиб, улар ўзлари жавобгар саналган турли соҳаларни бошқарадилар (масалан, штат ва ҳудудлар сувга эгалик ҳуқуқлари реестри ва лицензияларни қайд этиб боришни бошқарадилар, сув корхоналари сув сақлаш иншоотлари сатҳи, сув етказиб бериш, сувдан фойдаланиш ва ҳ.к. бўйича қайдларни олиб борадилар), аммо кўп ҳолларда ушбу тизимлар бир-бирлари билан автоматик тарзда алоқа қиладилар. Мамлакат бўйлаб сув бўйича бир бутун ахборот тизими ва алоҳида бир нечта тизимлар яратилган бўлиб, уларнинг айримлари автоматик тарзда маълумот алмашиш имкониятига эга. Шунинг учун, ҳамманинг маълумотлари бир-бирига мос ва мувофиқ бўлишини таъминлаш мақсадида, Австралиянинг сув билан шуғулланувчи ташкилотлари орасида сув бўйича маълумотлар ва ҳисоб-китоб стандартларига қизиқиш кучли.

WaterGuide. WaterGuide мамлакат бўйлаб ёки маҳаллий миқёсда қўлланиши мумкин бўлган олгита элементдан таркиб топган юқори даражали тузилма ҳисобланади. Олгита элементлари куйидагилар:

1. Сув ресурслари ва сув қиймати бўйича концепцияни тасдиқлаш.
2. Вақт ўтиши билан мавжуд сувнинг миқдори ва унга бўлган талабдаги ўзгаришларни тушуниш.
3. Турли истеъмолчилар ўртасида сувни тақсимлаш.
4. Самарали сув бўйича сиёсат ва ташкилотларни таъминлаш.
5. Барқарор сув инфратузилмаси ва хизматларини ишлаб чиқиш.
6. Сув ресурсларини янада самаралироқ бошқариш ва фойдаланишда давом этиш.
7. **Электрон сув манбаси.** Манба-Австралиянинг гидрологик моделлаш миллий платформаси –Мюррей-Дарлинг ҳавзаси маъмурияти (МДХМ), Ҳамдўстликнинг Илм ва саноат бўйича тадқиқот маркази (ҲИСТМ) ҳамда штатлар кўмагида 2005 ва 2012 йиллар ўртасида барпо этилган. Манба Австралия ҳукумати тасарруфидаги ноижорат компания ҳисобланган “eWater” (Электрон сув) МЧЖ томонидан техник жиҳатдан назорат қилинади ва тарқатилади. Бу хорижлик ҳукуматлар ҳам Австралиянинг сув бўйича тажрибаси ва воситаларини қўлга киритишига йўл очиб беради. eWater Манба моделларини ишлаб чиқиш ва мижозлар эҳтиёжларига биноан сув ресурсларини бошқариш салоҳиятини ошириш мақсадида халқаро мижозлар билан биргаликда ишламоқда. Манбадан шу пайтга қадар Ҳиндистон, Лаос, Камбоджа, Мьянма ва Афғонистонда фойдаланилган. Мьянмада Манба Айяравди дарё ҳавзасини баҳолашда қўлланилган.

8. **DEA – Фазодан туриб сувни кузатиш.** Фазодан туриб сувни кузатиш (ФтСК) дунёдаги илк контентли веб хизмат бўлиб, 1987 йилдан ҳозирги кунга қадар Австралиянинг барча қисмларидан олинган ер усти сувлари бўйича тарихий кузатувларни намойиш этади. ФтСК ArcGIS каби жуғрофий ахборот тизими (GIS) билан тўғридан-тўғри фойдаланилиши мумкин бўлган бешта веб хизматдан ташкил топган.

9. ФтСКдан муайян вақт давомида маълум манзилни қанчалик тез-тез сув қоплашини аниқлашда фойдаланиш мумкин (6-расм). ФтСК, шунингдек, ер ости сувлари захираларининг тўлиши ва турли сув шароитларига ўсимликларнинг муносабати сингари ландшафтлардаги тегишли жараёнларни тушуниш учун ҳам фойдали. Сув объекти Лендсат сунъий йўлдошидан аниқ кўриниши учун унинг минимал ўлчами 50 x 50 метр бўлиши керак. (GA, 2020 й.).

Хитой халқ республикаси. (Aither, 2020 й.)га мувофиқ, қонунчиликда сув бўйича маълумотларни тўплаш ва тарқатишга ваколатлар аниқ белгиланмаган ёки тўпланиши керак бўлган маълумот турлар ва тўплов шахслар бўйича асосий параметрлар келтирилмаган бўлсада, турли вазирлик ва ҳукумат идоралари томонидан сув бўйича маълумотларни тўпланиб, таҳлил қилинади. Ер усти ҳамда ер ости сувларининг мавжудлиги ва сифатининг бўйича турли маълумотларни мунтазам равишда тўплаш ва йиғиш Сув ҳўжалиги вазирлиги ва Экологи ва атроф-муҳит вазирлиги томонидан амалга оширилади. Сўнгра маълумотлар турли статистик йиллик тўпламлар ва Давлатнинг ҳар йилги Атроф-муҳит бўйича ҳисоботида нашр этирилади.

Хитой ҳукумати провинция, муниципалитет, округ, шаҳарча ва хаттоки қишлоқ даражасида "Дарё раҳбарлари" ва "Кўл раҳбарлари" орқали асосий дарёлар, кўллар ва бошқа муҳим сув ҳавзаларини бошқариш бўйича сезиларли ўзгаришларни жорий этган. Раҳбар одатдагидек юқори даражадаги расмий шахс бўлиб, сув ҳавзасининг ёки сув

йўлининг белгиланган қисмига жавобгар саналади. Раҳбарларнинг ўз олдига қўйган асосий масаласи ўзларига тегишли юрисдикцияларда сув сифати ва атроф-муҳит бўйича мақсадларга эришишдан иборат. Мақсадлар устидан мониторинг юритилиб, юрисдикциядаги дарё ҳавза комиссиясига ҳисобот бериб борилади (Жаҳон банки, 2019 й.). Нодавлат ташкилотлар, хусусий сектор ва жамоатчиликнинг роли одатда чекланган, фақат сув етказиб бериш ва сувни ўлчашнинг баъзи шакллари амалга оширишга масъул сувдан фойдаланувчилар уюшмалари бундан мустасно.

Сув ресурсларига доир маълумотларни тўплаш ва мониторинг қилиш бўйича кучли техник салоҳиятга мавжуд бўлишига қарамадан, қарор қабул қилиш борасида ҳавзалар таркибидаги идоралар ўртасида маълумот алмашинуви йўлга қўйилмаган. Сув хўжалиги вазирлигига катта ваколат тақдим этилганлиги ҳамда Экология ва атроф-муҳит вазирлиги ва Табiiй ресурслар вазирлиги янги ташкил этилганлиги сабабли, бу сув ресурсларини бошқариш бўйича интеграллашган ахборот тизимлари орқали мувофиқлаштиришни яхшилаш ҳамда жамоатчилик, хусусий ва илмий мақсадларда фойдаланиш учун маълумотларни очиқ нашр этиш имкониятини яратади (Жаҳон банки, 2019 й.).

Исроил республикаси. Исроилнинг бутун секторга жавобгар миллий регулятори Исроил Сув хўжалиги бошқармаси (ИСХБ) ҳисобланади. Ташкилот мустақил бўлиб, сув таъминоти ва оқава сувлар, ирригация ҳамда сув ресурсларини бошқаришни режалаштириш ва тартибга солишга масъул. Хизмат кўрсатиш ва эксплуатация бошқа функциялардан ажратилган ва улар улгуржи сув ишлаб чиқарувчи ва ташувчи Мекорот Сув компанияси томонидан амалга оширилади. Сўнги фойдаланувчига хизмат кўрсатиш ҳудудий ва муниципал сув корхоналари томонидан ташкиллаштирилади.

Сув бўйича маълумотлар ва иқлим ўзгаришларининг таъсирига оид маълумотлар ИСХБ ҳузурдаги Гидрологик хизматлар бўлинмаси томонидан йиғилиб, таҳлил қилинади. Исроилда фақат битта улгуржи сув таъминотчи мавжуд бўлганлиги туфайли, маълумотларни йиғиш, мониторинг қилиш ва баҳолаш осонроқ ва шунинг учун ҳам ИСХБ остида марказлаштирилган. Сувли қатламлардан олинган маълумотлар ўхшаш гидрогеологик хусусиятларига мувофиқ ташкиллаштирилган "ҳисобот ячейкаси" томонидан йиғилади ва таҳлил қилинади. Ячейкалар аниқ методологияга мувофиқ репрезентатив гидрологик ва гидро кимёвий маълумотларни вужудга келтиради. Сувли қатламдаги сув бўйича ахборотларнинг бошқа турлари "Исроилда сув бўйича ахборотларни тақдим этувчилар ва ундан фойдаланувчилар" деб номланган 4-жадвалда ва (Aither, 2020 й., 46-47 бетлар) да умумлаштириб келтирилган.

Сув ресурсларини бошқариш вазифалари Туркиянинг миллий ҳукумати таркибига кирувчи кўплаб идоралар ўртасида тақсимлаб юборилган. Асосий жавобгарлик Қишлоқ хўжалиги ва ўрмончилик вазирлигига ва унинг иккита ташкилотига топширилган: Давлат гидротехника ишлари бош бошқармаси (ГИБ), Сув хўжалиги бош бошқармаси (СХББ). ГИБ сувдан фойдаланувчиларга сув таъминоти бўйича хизматларни тақдим этиш ва бошқаришга жавобгар бўлса, СХББ сув бўйича сиёсат ва стратегияга оид топшириқларни бажаради. Бирок, маҳаллий миқёсда сув СФУлар, кооперативлар ва муниципалитетлар орқали сувдан фойдаланувчиларга етказиб берилади. Бу жуда мураккаб иш, чунки қатор турли ташкилотлар ўхшаш ёки бир хил вазифаларга масъул этиб тайинланган (Aither, 2020 й., 48 б.). СХББ сув бўйича миллий маълумотлар базасини яратиши лозим эди, бирок маълумотлар жамоат учун очиқ эмас ва анча эскириб қолган.

Чехия Республикасининг тажрибасидан келиб чиқиб, маълумотларнинг тавсифи, ҳажми, масъул институт ва ахборот алмашув шакли қонунчилик ҳужжатларида ўз аксини топиши лозим.

1. *Мониторинг тармоқларини шакллантириш.* Мониторинг тармоқлари керакли маълумотларни тақадим этади, улар мураккаб бўлиб, анчагина даслабки капитал инвестиция киритишни ҳамда мунтазам техник хизмат кўрсатиш ва вақти вақти билан алмаштириб туриш учун эксплуатация ва техник хизмат кўрсатиш (ЭваТХК) бюджетини талаб этади. Айрим турдаги маълумотлар фойдали бўлиши учун узок муддат мобайнида мунтазам равишда тўпланиб бориши лозим. ЭваТХК харажатлари мавжудлиги туфайли, инвестиция киритиш борасида бирор бир қарор қабул қилишдан олдин керакли маълумотларнинг турлари батафсил кўриб чиқилиши ва устуволиклари белгилаб чиқилиши лозим.

2. *Маълумотлар стандартларидан фойдаланишни тарғиб қилиш.* Маълумотлар "OGC standard WaterML" каби машҳур ва қабул қилинган стандартлар асосида малумотлар тўпланса, назорат қилинса ва улашилса, малумотларга нисбатан ишонч ва сифат ортади.

3. *Маълумотларга киришни ва лицензиялашни тақдим этиш.* Агар маълумотлардан фойдаланилса, сув бўйича маълумотларнинг қиймати тушуниб етилади. Бунинг учун очик лицензиялр ва эркин кириш сиёсати муҳим саналади. Шу билан биргаликда, маълумотларга кириш миллий дахлсизлик, тижорий ва хавфсизлик сиёсатларига жавоб бериши лозим. Бу айниқса Амударё ва Сирдарё ҳамда Концепцияда ҳамкорлик олиб бориш назарда тутилган бошқа трансчегаравий дарёлардаги трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича мамлакатлараро алоқаларни ривожлантириш учун қшл келиши мумкин.

4. *Сув бўйича ахборот тизимларини яратиш.* Сув бўйича ахборот тизимларининг лойиҳаси ва эксплуатацияси сифати 1-6 босқичларда тасвирланган сув бўйича маълумотларни бошқариш жараёнларига ўз таъсирини ўтказди. Ахборот тизимларининг самарадорлигини максимал даражага ошириш учун стратегиялар функционаллик, таъмирга яроқлилик, фазовий фаоллик ва ишончлиликнинг айнан қайси даражаларига ва қачон эришиш кераклигини белгилаб бериши лозим.

5. *Сув бўйича маълумотларни бошқаришни қўллаб-қувватлаш.* Сув бўйича маълумотлар йиғилгандан сўнг, маълумотлар сифатини таъминлаш ва уларни кўпайтириш учун анча саъй-ҳаракат талаб этилиб, вақт ўтиши билан сифатини янада ошириш мақсадида чора-тадбирлар ва бошқарув амалиётларини қабул қилиш керак бўлади (ВОМ, 2017 й., 14–15 б.).

Хулоса

Келтирилган бешта халқаро мисоллардан Австралияга тегишлиси сув бўйича ахборотларни бошқариш ва тақдим этиш борасида намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин. Австралия федерация шаклидаги ва штатлардан ташкил топган давлат бўлишига қарамасдан, агар сув бўйича маълумотларни бошқариш ва ахборот тақдим этишнинг марказлаштирилмаган кўриниши сув ресурслари соҳасидаги манфаатдор томонлар қабул қилган ва қилинаётган қатъий тамойилларга таяниб фаолият юритса, бу ажойиб натижалар беришини кўрсатиб берди. Чехия Республикасидан келтирилган мисол эса сув истеъмолчилари ва жамоатчиликка маълумотларни самарали етказишни таъминлаган ҳолда сувга оид мажбурият ва ваколатлар бир нечта вазирликлар ўртасида тақсимланиши

мумкинлигини исботлаб бермоқда. Шунингдек, тушунмовчилик ва такрорланишларни бартараф этиш учун сув бўйича маълумотларни тўплаш жавобгарлиги ва маълумотларни алмашиш усуллари қонун ҳужжатлари билан белгиланиши лозим. Ўзбекистоннинг Ҳозирги институционал механизмлари Хитой ва Туркияниқига ўхшасада, Ўзбекистон Австралияники сингари сувга оид устувор маълумотларни ўзида мужассам этган ва асосий ахборотларни тақдим этувчи бир нечта асосий маълумот тизимларидан иборат схемани режалаштириши мумкин. Ушбу тизимлар автомат тарзда маълумот алмашиш учун бири-бири билан боғланган бўлиши ҳамда яқин келажакда қўшимча функцияларни босқичма-босқич кўшиб бориш имкониятига эга бўлиши керак. Ўзбекистоннинг сув секторини кегусида янада тараққий этиши учун сув бўйича ахборот тизимларини босқичма-босқич ривожлантириш учун хавфсизроқ йўл танланиши ва шу билан бир вақтнинг ўзида маълумотларни вужудга келтирувчи ташкилотларда маълумотларни тўплаш ва бошқариш амалиётларини такомиллаштириб бориш қатъий тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунни Тошкент ш.,1993 йил 6 май,837-ХП-сон
2. Ўзбекистон Республикасининг —Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги қонунни 20 август 1999 йил, 826-1-сон;
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг —Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги қонунни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисидаги қорори. 16 ноябр 1999 йил, 499 сон;
4. Абдусамат Убайдиллаев, Бегзод Абдумўминов // Сув исрофгарчилигини камайтириш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш // Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари 2015. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8ifr0MQAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=8ifr0MQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
5. Абдусамат Убайдиллаев // Суғориладиган майдонлар юзасининг суғориш тармоғидаги сув сатҳига мутаносиблаштириб текислаш, лойихалаш усули // Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари 2015. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8ifr0MQAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=8ifr0MQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC